

РОЛЬ И МЕСТО ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Атажанова Анна Сапарбаевна

Магистрант 1 курса, направление

«Теория и методика обучения и воспитания (начальное образование)»
отдел магистратуры, Ургенчский государственный университет, г. Ургенч,
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6645544>

Аннотация. В данной статье рассматривается роль геометрических задач в формировании у учеников начальных классов, математической грамотности, математических способностей и познавательной деятельности.

Ключевые слова: геометрические задачи, математические способности, геометрические модели, умственная гимнастика.

Annotation. This article examines the role of geometric problems in the formation of mathematical literacy, mathematical abilities and cognitive activity in primary school students.

Key words: geometric problems, mathematical abilities, geometric models, mental gymnastics.

Мы должны дать достойное образование нашему молодому поколению, стимулировать его интерес к науке и знаниям. Необходимо развивать систему дошкольного образования, укреплять материально-техническую базу учреждений среднего и высшего образования, кардинально повысить качество научного и учебного процессов. По словам нашего уважаемого президента Ш. М. Мирзиёева: У нашего народа есть мудрая поговорка: "Глаза боятся, а руки делают". В нынешних условиях смелыми и отважными должны быть и наши глаза, и наши руки, и наши сердца. Если мы будем с добрыми намерениями решительно и упорно трудиться, то обязательно достигнем поставленных целей. Поэтому одна из главных задач современной школы – создание таких условий, которые способствовали развитию способностей наших детей.

Обучение математике занимает центральное место в системе начального обучения школьника, как по объему часов, так и по значимости. От того, каким предстанет перед учащимися математическое знание, зависит и отношение к обучению, и субъективный характер математического знания младших школьников. Особую роль в начальном математическом образовании играет геометрия. Школьный курс геометрии всегда был и остается одной из проблемных «точек» методики преподавания математики. В разное время высказывались различные суждения по поводу изучения геометрии и ее места в системе школьного образования.

С элементами геометрии ученики начинают знакомиться в 1 классе. В стандарте для начальной школы указано, что геометрический материал

является составной частью курса математики. Он не выделяется в самостоятельный раздел, а включается в программу каждого года обучения. Отдельно представлено измерение площади, углов, объема пространственных фигур и геометрических моделей числового ряда (числовой (координатный) луч). Такое большое внимание геометрическому материалу объясняется двумя основными причинами:

- работа с геометрическими объектами позволяет активно использовать наглядно-действенный, наглядно-образный и наглядно-логический уровни мышления, которые наиболее близки младшим школьникам и опираясь на которые дети выходят на высшую ступень в своем развитии – словесно-логический уровень;
- увеличение объема изучения геометрического материала в начальных классах, особенно связанного с объемными фигурами, способствует более эффективной подготовке учеников к изучению систематического курса геометрии.

Одной из основных задач изучения геометрического содержания в начальной школе является уточнение и обобщение геометрических представлений, полученных в дошкольном возрасте. Раскрывая геометрический материал учащимся I-IV классов, надо учитывать, что первые представления о форме, размерах и взаимном положении предметов в пространстве дети накапливают еще в дошкольный период. В процессе игр и практической деятельности они манипулируют предметами, рассматривают, ощупывают их, рисуют, лепят, конструируют и постепенно вычленяют среди других свойств их форму. К 6—7 годам многие дошкольники правильно показывают предметы, имеющие форму шара, куба, круга, квадрата, треугольника, прямоугольника. Однако уровень обобщения этих понятий еще не высок: дети противопоставляют квадрат прямоугольнику, не узнают знакомую форму предмета, если сам предмет им не знаком. Ребенка приводят в замешательство непривычные соотношения сторон или углов фигур; иное, чем всегда, расположение на плоскости и даже очень большие или очень маленькие размеры фигур. Названия фигур дети часто смешивают или заменяют названиями предметов (так, треугольник дети называют «уголком», «крышей», «флажком» и т.п.)

После установления связи между названием и числом углов треугольника необходимо продолжить эту линию и предложить детям дать другое название квадрату. Такая работа подготавливает почву для формирования общего способа классификации по числу углов.

Второй задачей изучения геометрического материала в курсе математики начальной школы является развитие пространственного воображения у ребенка, умения наблюдать, сравнивать, обобщать, анализировать и абстрагировать.

Третьей важной задачей является формирование у учащихся практических умений измерения и построения геометрических фигур с помощью циркуля, угольника и линейки. Задания на вычисления различных параметров геометрических фигур (длин отрезков, периметра и площади прямоугольника и квадрата) позволяют показать ребенку взаимосвязь количественных и пространственных характеристик объектов материального мира, а также показать еще одно приложение понятия «натуральное число» — как результата измерения величин.

Столь же необходимой задачей изучение геометрии в начальных классах является подготовка детей к усвоению систематического курса геометрии. Эта задача определяет выбор рассматриваемых геометрических тел и фигур, ознакомление с теми их свойствами, которые в дальнейшем потребуют систематизации и доказательств.

Современную стратегию обучения геометрии в I-IV классах определяют следующие принципы:

1. преемственность;
2. фузионизм;
3. наглядность;
4. лично-ориентированное обучение.

Обеспечение принципа преемственности обучению геометрии в школе предполагает наличие продуманной и четко спланированной, содержательно и методически обеспеченной системы изучения геометрического материала на всех ступенях школьного образования с учетом индивидуальных и возрастных особенностей ученика и ведущего типа деятельности. В системе непрерывного геометрического образования изучение геометрического материала в I-IV классах рассматривается как пропедевтический этап систематических курсов планиметрии и стереометрии, изучаемых в VII-XI классах. В связи с этим учебный материал по геометрии в I-IV классах должен, во-первых, представлять собой единую содержательную линию, изучение которой имеет свои цели и задачи, а не сводится к роли вспомогательного иллюстрированного материала при изучении арифметики или элементов алгебры; во-вторых, он должен быть равномерно распределен на протяжении всего периода изучения; в-третьих, должен быть целесообразным, т.е. достаточным для формирования у учащихся на его основе пространственных представлений и приемов конструктивно-геометрической деятельности, необходимых для успешного овладения геометрией на последующих этапах обучения.

Рассмотрим примеры геометрических задач направленных на формирование математического мышления:

1. Найди сумму длин сторон (периметр) каждой из следующих фигур:

2. Построить равносторонний треугольник, длина стороны которого равна 4 см. Найди его периметр.
3. Найди длину стороны треугольника, периметр которого равен 12 см., а длина других сторон – 3 см. и 4 см. Построй треугольник.
4. Построй прямоугольник, используя свойства диагоналей.
5. Начерти 2 круга с разными центрами: один радиусом 2 см., а другой - радиусом 3 см. Рядом начерти 2 круга с одним и тем же центром: один радиусом 2 см., а другой - радиусом 3 см.
6. Начертить квадрат, периметр которого равен периметру прямоугольника со сторонами 5 см. и 3 см.

Следующий принцип – принцип фузионизма, т.е. совместное изучение элементов планиметрии и стереометрии.

Изучение геометрии в I-IV классах во взаимосвязи элементов плоскости и пространства (фузионизм) имеет целый ряд преимуществ перед разделением их на две параллельные или последовательно изучаемые линии.

Во-первых, это позволит подготовить учащихся к тому, что планиметрия и стереометрия – это не разные науки, а одна – геометрия, и все свойства и закономерности, которые выполняются в планиметрии, справедливы и в пространстве.

Во-вторых, познание мира осуществляется во взаимосвязи анализа и синтеза как методов мышления. А, учитывая психологические особенности учеников младшего школьного возраста, следует заметить, что у них этот процесс осуществляется от целого к частям. Поэтому изучать геометрию необходимо с объемных фигур, а плоские вводить как элементы объемных. Реализацией принципа наглядности в обучении геометрии является использование большого числа моделей, рисунков, чертежей, фотографий, а также демонстрация процесса построения чертежа, конструирование разверток объемных фигур и их моделирование. За использование наглядности в преподавании геометрии ратовал С. А. Богомолов. Он отмечал, что для успешного усвоения материала преподавание должно быть интересным, но этот интерес должен быть серьезным, направленным на существо предмета. Характер этого интереса меняется с возрастом ученика. Учащиеся юного возраста, приступая к изучению геометрии, полны жадной жаждой знания, но при обязательном условии, чтобы эти знания преподносились им в живой, наглядной форме. Для учеников этого юного возраста учитель должен сделать предмет математики максимально наглядным.

В тесной связи с наглядностью обучения находится его практичность. Именно из жизни черпается конкретный материал для формирования наглядных геометрических представлений. В этом случае обучение становится наглядным, согласованным с жизнью ребенка, отличается практичностью.

Среди методов, применяемых на уроках геометрии, можно назвать следующие: метод беседы, самостоятельная работа, метод изложения нового материала, индуктивный и дедуктивный методы, наглядный метод, исследовательские методы.

По этому вопросу ближе к мысли, которую высказал А.М. Пышкало, а именно: геометрический материал необходимо включать в каждый урок математики до 10 минут. Основанием для этого вывода являются и рекомендации психологов Ю.А. Клейберга, А.Л. Сиротюк. По их данным, созревание правого полушария осуществляется более быстрыми темпами, чем левого, и поэтому ребенок является правополушарным до 7-8 лет, а иногда и до 9-10 лет. А правополушарные дети успешнее в изучении геометрии благодаря ее пространственной природе и наглядности, воздействию на чувственно-эмоциональную сферу. Рекомендуемый для них подход в обучении – от целого к частям, но не наоборот. Сочетая арифметический и геометрический материал на уроке, мы развиваем и левое, и правое полушарие. Для левополушарных – это спасительная разгрузка, для правополушарных - возможность достичь успеха на уроке, поверить в свои силы, испытать положительные эмоции.

Итак, анализ методической литературы по данной проблеме показал, что:

- геометрический материал является составной частью курса математики;
- геометрический материал необходимо включать в каждый урок математики;
- основными задачами изучения геометрии в начальной школе являются: уточнение и обогащение геометрических представлений, полученных в дошкольном возрасте, обогащение геометрических представлений школьников, формирование некоторых основных понятий, развитие плоскостного и пространственного воображения, подготовка к изучению систематического курса геометрии в основном звене;
- современную стратегию обучения геометрии в I-IV классах определяют следующие принципы: преемственность, наглядность, личностно-ориентированность.

Использованная литература:

1. Белоусова А.А. Классификация математических понятий в начальной школе. -М.: Просвещение, 2014.-С.92
2. Бикбаева Н.У., Янгабаева Е., Гирфанова К.М. . Математика 4 класс. Издательский творческий дом «OQITUVCHI» Ташкент -2013
3. Усов Л.В. Формирование у школьников научных понятий в процессе обучения:- М:Ун-та РАО, 2014.-309 с

